

F-SOAIP (生活支援記録法) とは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F (焦点)」「S (主観的情報・利用者の言葉等)」「O (客観的情報)」「A (アセスメント・考えたこと)」「I (介入・対応したこと)」「P (今後の予定)」の項目で可視化し、PDC Aサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

今回から、F-SOAIPシリーズ第4弾の連載が始まります*。ケアマネジメントを中心とした相談支援の現場での実践から介護保険制度の枠を超えた地域・自治体、分野横断的な地域包括ケアシステム構築に向けた様々な課題解決の実践をお届けします。今回は長野県茅野市の取り組みです。

(※) ●第1弾：記録革命が未来を拓く（2021年6月号～2022年10月号）●第2弾：F-SOAIPを記録のスタンダードに（2022年11月号～2023年12月号）●第3弾：F-SOAIPでケアの実践変容を（2024年1月号～12月号）

長野県茅野市におけるF-SOAIPの 自主的取り組みの背景・導入効果・展望

F-SOAIPの導入のきっかけ～必要事項を網羅・読みやすさを求めて

前 茅野市保健福祉サービスセンター長 丸茂 優子

「記録」は、自分の思考と行動を整理する作業です。同時に、組織で支援方針の決定プロセスを共有し、復命するための文書でもあります。更には、支援会議の資料や多職種連携の情報共有の際に外部に提供されることもあるため、必要なことが網羅され、端的で読みやすい記録方法は無いかと探していた時、ベテラン職員が「F-SOAIP」

を見つけました。早速試行してみたところ、簡潔で読み手が確認すべき内容が探しやすくなりました。また、記録することで、書き手自身が支援やアセスメントの足りない部分に気付き、それを補う行動につながる効果もあると感じました。

将来は電子化して系統的に管理し、4つの保健福祉サービスセンターを

記録でつなぐだけでなく、日常のフィールドワークや災害時に活用されることを期待しています。

プロフィール

丸茂 優子

平成2年茅野市役所入
庁 福祉課に配属
現在、諏訪広域連合
介護保険課長

F-SOAIPの記録方法を導入して

～会議・緊急時等に求められる「簡潔明瞭な記録」

茅野市保健福祉サービスセンター長 長田 香織

毎日たくさんのケース記録に目を通しますが、F-SOAIPによる記録は要点がまとめられ、状況変化を誰もが把握でき、同時にアセスメントや支援の見える化になっており、まさに目から鱗でした。また、記録する時間短縮にも繋がり、その分、他の業務に時間を充てられると実感しています。

複雑化・複合化する問題に対応していくために保健福祉サービスセンターの

更なる機能強化が求められており、他機関・多職種連携、情報共有が今以上に必要となります。支援会議等様々な場面で活用できる記録であり、また、災害等の緊急時に即座に的確な対応を行うためには『簡潔明瞭な記録』でなければなりません。F-SOAIPによる記録は、正にそのすべてを兼ね備えているものであります。

今後もF-SOAIPによる記録方法を

使い、支援の明確化と充実、時間の有効活用を推進し、庁内関係部署にもF-SOAIP記録方法の活用と実践を提案していきたいと考えています。

プロフィール

長田 香織

平成2年茅野市役所入
福祉課に配属
現在、健康福祉部 保健
福祉サービスセンター課長

F-SOAIPの記録方法を導入して

～会議・緊急時等に求められる「簡潔明瞭な記録」

茅野市西部保健福祉サービスセンター保健師 藤森真依

F-SOAIPを活用してみて、SOAPにIが増えることで実施した内容を同時に記録することができ、分かりやすさを感じました。記録を叙述形式からF-SOAIPに変更して、自分自身の関わりを頭の中で整理しながら記録することができるようになったと感じます。記録することで、自分自身の頭の中もスッキリします。また関わる中でS・Oからアセス

メントして介入する内容を意識するようになりました。慣れるまで記録することに時間がかかることもありますが、職員で共通の記録形式があることで、お互いにポイントを押さえて支援介入できると思います。

プロフィール

藤森真依

平成29年茅野市役所
入庁 健康づくり推進
課に配属

現在、健康福祉部 保
健福祉サービスセンター課 西部地域福祉
推進係(西部保健福祉サービスセンター)に
保健師として勤務

F-SOAIP研修を実施して～支援の具体化に有用

社会福祉士 宮下由希

本研修では、日々のアセスメント力の向上に繋がるF-SOAIPの記録方法を習得すことを目的としました。

F-SOAIP職場伝達研修は保健福祉サービスセンターの全職員が受講できるよう3回に分けて実施しました。講義内容は、①F-SOAIPについて説明(総論)、②ワークシート(演習)※振り返りたい事例記録を持参、③グループワーク(リフレクション)、④アンケート(導入してみたの感想、研修について、疑問、質問)としました。研修では、自分の記録の書き方の自己覚知を促すと共に、普段の記録の中で困っていることを共有しました。

マニュアル化をという声も聞かれ、課題も見えてきましたが、F-SOAIPの記録方法が支援の具体化に役立つことを実感することができました。

今回の研修を終えて、職員の個々の経験年数が違っても、F-SOAIPの記録を用いて支援の根拠を明確化することでアセスメント力が向上し、今まで以上に相談者の困りごとに寄り添う支援が行えるのではないかと手応えを感じました。

今後は、記録の定着のためのマニュアルを検討するとともに、地域ケア会議や各種の支援会議等の資料として用いることで、支援のレベルをマイクロからメゾ、メゾからマクロへと展開していく際のツールとしても活用し、さらには、これから始まる重層的支援体制整備事業の展開に伴い、他部署との連携支援やチームアプローチの場面が増えることを考慮し、保健福祉サービスセンター以外の部署にも、F-SOAIPの記録の活用と実践を提案していきたいと考えます。

マニュアルにつながる伝達研修後の積極的な質問例

- ・「F」の#1〇〇／#2△△／#●●については、内容別か発言別か。
- ・3か月ごとの訪問時、当初の目的と違うSを把握した場合、認知症や進行の経過があることで「S」ばかりの記録になるが、良いのか。

プロフィール

宮下由希

平成22年茅野市役所
入庁 子ども家庭支援
課に配属

現在、健康福祉部 保
健福祉サービスセンター課
西部地域福祉推進係(西部保健福祉サー
ビスセンター)に社会福祉士として勤務

<p>② SOAIIP</p>	<p>① 援助が困難 ・うまくいった / 書いていない ・書けている</p> <p>F 本人から受電 S 気持ちが落ちている。これから車に飛び込んで来ようと思うと電話がきれる。 A 実際に飛び込んでしまうか家庭訪問をすべきか、家庭訪問されるとさらに気持ちが落ちる人なので、主治医に確認が必要。 O (MSW) 気持ちが落ちた時に共通するのはお金が絡むことが多い。実際に電車で飛び込む行動にはなりにくい方ではあるので、時間をおいて電話をしてもらいたい。 I 社協の日常生活自立支援担当に架電し、状況を共有する。 I 午後、本人に架電。 S さっきは急に電話を切って申し訳なかった。 I 心配していた旨を伝えた。</p>	<p>③</p> <p>F 主訴は不安要素の模索と就労による安定 S O 社協の日常生活自立支援担当と計画相談依頼 A 日中家にいる時間が長いと希死念慮が強くなるため、日中の活動できる場の提案が必要。 I B 型就労支援の見学、体験の提案と本人の意向確認。 P B 型就労支援の見学、体験に同行。</p> <p>④できたこと アセスメントが必要。必要なかわかりが見えてきた。</p> <p>⑤難しかったこと アセスメントが抜けがちだったが、支援の根拠となるため、重要。</p>
-----------------	--	--

<p>⑥</p> <p>[方法]本人から受電 F：死への不安要素確認と就労による安定 S：気持ちが落ちている。車に飛び込んで来ようと思うと電話がきれる。 A 実際に飛び込んでしまうか家庭訪問をすべきか。他人が家に来ると、さらに気持ちが落ちる人なので、主治医に確認が必要。 O(MSW) 気持ちが落ちた時に共通するのはお金が絡むことが多い。実際に電車で飛び込む行動にはなりにくい方ではあるので、時間をおいて電話をしてもらいたい。 I 社協の日常生活自立支援担当に架電し、状況を共有する。 I 午後、本人に架電。 S さっきは急に電話を切って申し訳なかった。落ち着きました。 I 無事で安心したこと、心配していた旨を伝えた。 A 日中、家にいる時間が長いと考えすぎて、希死念慮が強くなる。日中、活動できる場所や時間を増やしたい。 P ①就労移行支援の B 型に見学、体験することを提案し、本人に意向確認する。 ②B 型就労支援先の受け入れ状況を確認する。 ③日常生活自立支援担当の社協で計画相談員を受けてもらえるか確認する。</p>	<p>⑦ワーク前後の気づき・学び・変化</p> <p>・起きた事象を記録しがちだったが、A のアセスメントを考察して記録することが、I が具体的介入につながり、支援が敵確になることを痛感した。</p> <p>⑧今後の課題 効率的な記録の取り方で支援の効果も上げていけるよう、A のアセスメントを大切に日々の業務の中で実践していきたい。</p>
--	---

地域包括支援体制のパイオニア、 F-SOAPでさらに深化を確信

日本福祉大学学長 原田正樹

茅野市は地域福祉計画が法定化する以前から、「福祉21ビーンズプラン」を市民参画で策定してきた。市民にとってのアクセシビリティを重視して、市内4か所に「保健福祉サービスセンター」を設置した。これはその後、国の地域包括支援センターのモデルとされた。ただ茅野市は高齢者のみならず、0歳から100歳のすべての住民を対象に困りごとを受けとめ、さらにアウトリーチができる仕組みを目指してきた。現在の地域包括支援体制の先取りである。

そうしたシステムのもと、実際の支援を通して顕在化されてきた課題のひとつ

が「記録」であったのであろう。この課題に直面した職員が「F-SOAP」を見つけ、組織として研修を実施し、この方法を通して支援の深みを実感し、さらに今後は記録をデータベースにして展開しようとされていることは特筆されるべきことである。茅野市の皆さんからは「F-SOAP」を用いることで、アセスメントや支援の過程の簡潔明瞭な「見える化」、多職種による記録の「共通化」、何よりもアセスメントが「深化」することの意義について報告されている。

今後の課題とされているが、個別支援だけではなく、「F-SOAP」によ

って地域支援にもつなげていく可能性が示されている。茅野市の皆さんによるこの指摘は、まさに重層的支援体制整備事業における有効性を示唆するものではないかと思う。

プロフィール

原田正樹

日本福祉大学学長
専門は地域福祉、福祉教育。日本学術会議連携会員、厚労省:地域共生社会の在り方検討会、内閣府:孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議などの構成員を務める。『伴走型支援-新しい支援と社会のカタチ』有斐閣

F-SOAP 最新トピックス

※番号は前号より連番

7: 協創型イノベーションリサーチの好例: ホームヘルパーによる自主的な F-SOAP 活用

本誌2024年7月号の牧野裕美氏(東京都羽村市)のレポートは、石井幸枝氏(東京都葛飾区)の「訪問介護あるある 記録から『困りごとを解決』の方法について提案」(『ホームヘルパー』No.551)に触発。両者とも、HP (<https://seikatsu.care>) のコーナー「守りたい! 地域共生社会のインフラ=訪問介護」よりダウンロード可。

8: LIFEに F-SOAP 活用の先駆例: 協創型イノベーションリサーチの行政・政治家へのアプローチの要に

令和3年度老健事業『科学的介護情報システム(LIFE)の収集項目等に係る調査研究事業報告書』(2022年3月)に所収のF-SOAPの活用例は、成果公表される※も、横展開は確認できず。※介護老人保健施設大分豊寿苑(大分県:松田和也ら)(本誌2022年1月号) / 「科学的介護推進に向けたF-SOAP活用 システム実装でリアルタイム分析による介護DX推進を」(月刊新医療2024年6月号)

9: 岡山市地域包括支援センター: F-SOAPを「人材育成ガイドライン」のチェック項目に

岡山市ふれあい公社の『人材育成ガイドライン』(令和5年12月)の中で、キャリアラダーとしてのチェック項目に「F-SOAPを用い、経過記録を書くことができる。」とされている。

https://www.okayama-fureai.or.jp/houkatsu/cmsfiles/contents/0000004/4483/zinzaiikusei_web.pdf

10: 東京都渋谷区: F-SOAPで地域課題の抽出を

「リ・アセスメント支援シート」「適切なケアマネジメント手法」「ケアプラン点検」に次ぎ、「F-SOAPと地域課題の抽出」をテーマに、渋谷区介護保険課(協力:渋谷区ケアマネジャー連絡協議会)の主催で、2025年2月20日、令和6年度第4回渋谷区介護支援専門員等研修会が開催予定(本誌2023年8月号の牧野雅美、横山裕子の両氏が参画)。

https://www.shibumane.com/files/user/03_%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf

11: 世田谷区社会福祉事業団: 実践者による F-SOAP 研修実施

地域包括支援センター・居宅支援事業所職員合同の研修会「記録の書き方～記録を変えてケアの質を変える～」(2024年6月)が開催。講師は本誌2024年4月号の河野礼子氏(リハビリ型デイサービス リハサロン祖師谷施設長)。

<https://www.setagayaj.or.jp/blog/activity/blog-20240709-1745>

12: 特別養護老人ホーム(東京都目黒区): 認知症ケアへの F-SOAP 活用が高評価

社会福祉法人奉優会の第16回事例研究発表会(2024年2月)で、のF-SOAPを活用した認知症ケア実践の発表が受賞。「読み取るべきポイントを整理。情報共有が改善し、外国籍職員でも簡単に読み取りやすくなる」と紹介。

https://www.foryou.or.jp/files/pv/2/eisui/20240329/vol15_compressed.pdf

13: 日本保健医療福祉連携教育学会第17回学術集会: F-SOAP 関連演題多数

2024年11月10日開催の同学会で、演題54本中、F-SOAP関連が6本あり。

<http://17thjaipe.kenkyuukai.jp/special/?id=43426>

14: F-SOAPをテーマとしたオンラインでの埼玉県立大学大学院科目等履修生(博士前期課程)募集中

2025年度前期: ソーシャルケア実践の評価と研究(申し込み期間: 2025年1月末まで)

2025年度後期: ソーシャルケア実践のマネジメントと研究(申込期間: 2025年6月~7月頃を予定)

地域包括支援体制のモデル自治体によるF-SOAIP導入成果の発信 ～協創型イノベーションで重層的支援体制整備事業への横展開に期待～

一般社団法人F-SOAIP実践・教育研究所 共同代表理事
埼玉県立大学 嵩末憲子／国際医療福祉大学 小嶋章吾

F-SOAIP 連載企画第4弾に寄せて

連載企画第3弾最終回であった前号では、地域包括ケアの深化や重層的支援体制整備事業といった政策を見すえたF-SOAIP活用の提案を行なった。

連載企画第3弾は、前号までの実践報告(延べ75人)の蓄積をふまえ、F-SOAIPが単に支援経過記録の方法であることにとどまらず、多職種によるケアの実践変容として共有してきた好事例等を根拠として展開する。

2024年度は介護報酬、障害福祉サービス等報酬、診療報酬のいわゆる初めてのトリプル改定とともに、自治体情報システムの標準化・DX化もさらに進むため、人材不足も見据えた展望と備えが重要となる。そこで本号では、介護、障害福祉、医療の各分野で一早くF-SOAIP

を導入した実践者と、画期的にも目下、相談支援記録システムにF-SOAIP搭載を要件とすべく主導している自治体担当者よりご報告いただいた。

「協創型イノベーションリサーチ」の提案 ～F-SOAIPのデータを活用した実践研究～

筆者らは、地域の多領域多職種の実践過程を可視化するF-SOAIPによる標準化された経過記録をリアルタイムに共有し、遺漏や齟齬なく情報連携が図れるよう、多様なステークホルダーとともにソーシャルアクションを展開している。こうした一連の取組みを理論化し、我が国の社会課題解決にイノベーションをもたらすことができるよう「協創型イノベーションリサーチ」を提案している。

具体的には、ステークホルダーの協働により創発的な成果を上げた事例を先

進例とし、イノベーションへの要因を質的分析し、複数の先進事例が柔軟に応用し合う、新しいリサーチのあり方である。

ここでいうリサーチは、F-SOAIPのデータを日々創出する多職種の皆さん自身が、効果的な事例検討に始まり、PDCAサイクルを促進する過程で得た有用な分析結果が蓄積され、テキスト等にはなかった知見、理論生成に繋がることを期待するものである。読者の誰でもが、F-SOAIPの活用・分析等を通じて創造的な提案できることにより、F-SOAIPで専門性を可視化できやりの、働き方改革にも繋げることができる。「協創型イノベーションリサーチ」は個別事例や事業所としての課題解決から始まり、地域や自治体の諸課題解決を導く実践研究は根拠ある政策の礎となるであろう。

図 メディアが重要な協創型イノベーションリサーチ:マイクロ～マクロレベルにおける横断的な F-SOAIPの成果検討

出所: 『月刊ケアマネジメント』2021年9月号及び2022年9月号に掲載の図「ソーシャルアクション版」を「協創型イノベーション版」に改訂。2024年12月、一部修正。